

Giá trị của doanh nhân bắt nguồn từ sự cống hiến

KinhTéSaigon Online

8 giờ trước 1 liên quan Gốc

Doanh nhân thường bắt đầu sự nghiệp bằng sự thấu hiểu sâu sắc khát vọng và nỗi đau của con người. Chính từ sự đồng cảm ấy, họ tìm ra nhu cầu, tạo ra sản phẩm và dịch vụ mang giá trị phụng sự khách hàng, và rộng hơn là phụng sự xã hội.

Khởi doanh nhân diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất nước 30-4. Ảnh: Gia Nghi

Để biến một ý tưởng **kinh doanh** thành hiện thực là cả một hành trình gian nan và đầy thử thách. Doanh nhân phải ngày đêm trăn trở, tìm tòi, sáng tạo quy trình, phương pháp, công nghệ và thiết bị, nhiều khi phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả những thất bại đắng cay. Nhưng họ không dừng lại ở đó. Họ tiếp tục giới thiệu, thuyết phục và gieo niềm tin vào giá trị mà doanh nghiệp mình theo đuổi; xây dựng đội ngũ, đào tạo con người, thắp lên tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong từng cá nhân để cùng nhau hiện thực hóa giấc mơ chung, biến khát vọng thành sức mạnh phát triển.

Và trong suốt hành trình ấy, mỗi khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra đều mang trong nó giá trị của sự cống hiến cho xã hội: chi phí đào tạo là đầu tư cho con người; chi phí lương là phúc lợi cho hàng ngàn gia đình; chi phí nghiên cứu là động lực thúc đẩy khoa học và công nghệ. Khi có lợi nhuận thì họ đóng thuế, góp phần xây dựng hạ tầng, trường học, bệnh viện và phúc lợi cộng đồng để thành công của doanh nghiệp trở thành niềm tự hào chung của xã hội.

Doanh nhân phải ngày đêm trăn trở, tìm tòi, sáng tạo quy trình, phương pháp, công nghệ và thiết bị, nhiều khi phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả những thất bại đắng cay.

Vì thế, lợi nhuận chỉ là trái ngọt đến sau mùa gieo trồng của cống hiến. Trước khi gặt hái thành công, doanh nhân đã gieo hạt giá trị, vun trồng niềm tin và nuôi dưỡng sự phát triển bền vững cho cộng đồng và đất nước.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đội ngũ doanh nhân được xác định là trung tâm của tiến trình đó. Chính họ, những doanh nhân dân tộc là lực

lượng hội tụ đầy đủ động lực, trí tuệ và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Và chỉ có họ mới đồng thời sở hữu hai yếu tố căn cốt tạo nên động lực sáng tạo bền vững: quyền sở hữu và tinh thần dân tộc.

Quyền sở hữu giúp doanh nhân có tự do và trách nhiệm trong hành động; còn tinh thần dân tộc thôi thúc họ biến lợi ích cá nhân thành lợi ích cộng đồng, biến thành công doanh nghiệp thành thành tựu của quốc gia. Khi hai yếu tố ấy hòa quyện, doanh nhân không chỉ là người làm giàu cho mình, mà còn là người làm giàu cho đất nước, là hạt nhân của tiến trình kiến tạo một nền kinh tế độc lập, tự chủ và thịnh vượng.

Ngày nay, trong sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường, không tránh khỏi việc đâu đó vẫn còn một số ít doanh nhân chưa thấm nhuần đầy đủ triết lý và sứ mệnh của mình, đôi khi phải trả giá cho những hành vi vi phạm **pháp luật**, thiếu chuẩn mực hoặc lệch khỏi giá trị đạo đức nghề nghiệp. Nhưng không bao giờ vì thế mà xã hội phủ nhận vai trò to lớn và vị trí trung tâm của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước. Bởi chính họ, bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng đã và đang tạo ra của cải vật chất, việc làm,

công nghệ, và giá trị xã hội cho hàng triệu người dân Việt Nam.

Sai lầm của một vài cá nhân không thể làm lu mờ ánh sáng của cả một tầng lớp tiên phong, những con người kiên trì, miệt mài kiến tạo giá trị và bền bỉ dựng xây tương lai cho đất nước. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, xã hội cần thấu hiểu, tôn vinh và đồng hành cùng doanh nhân, những người đang âm thầm biến khát vọng “Việt Nam hùng cường” thành hiện thực qua từng sản phẩm, từng công trình, từng sáng tạo.

Trong hành trình kiến tạo một Việt Nam hùng cường, doanh nhân chính là những người mở lối. Họ là những người dám nghĩ lớn, dám làm thật, dám đương đầu với thử thách để mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Mỗi doanh nghiệp ra đời, mỗi sản phẩm được sản xuất, mỗi công trình được hoàn thiện... đều là một viên gạch nhỏ góp phần xây nên ngôi nhà Việt Nam thịnh vượng. Ở đó, doanh nhân không chỉ là “chủ thể của kinh tế”, mà còn là người kiến tạo văn hóa, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần tự cường dân tộc.

TS. Huỳnh Thanh Điền